

Transformasi, Inovasi Dan Kolaborasi

📍 Live Now

☰ MENU

TESIS, DISERTASI
AYOO... TERBITKAN MENJADI BUKU

Anggota IKAPI Jabar
WWW.PENERBITWDINA.COM

KLIK BANNER

Home » Karir Dosen »

Menata Karier Dosen dari Dalam: Rekoleksi Adven Perkuat Integritas dan Profesionalitas Akademik

KARIR DOSEN

Menata Karier Dosen dari Dalam: Rekoleksi Adven Perkuat Integritas dan Profesionalitas Akademik

👤 Mediadosenku ⌚ 2 Months Ago 💬 0 👤 6 Mins

Oleh: Vinsensius, S.Fil., M.M.

Pontianak, 12 Desember 2025 — Pengembangan karier dosen tidak hanya ditentukan oleh capaian akademik, publikasi ilmiah, atau jabatan fungsional, tetapi juga oleh kedalaman karakter, integritas pribadi, dan kematangan spiritual. Kesadaran inilah yang menjadi roh utama dalam kegiatan rekoleksi Adven bagi dosen dan tenaga kependidikan Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo dan Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa Pontianak yang dilaksanakan di Aula Kampus 2 Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo Pontianak.

Rekoleksi yang mengusung tema “Kusiapkan Hatiku, Tuhan” ini menjadi ruang reflektif bagi para dosen dan tendik untuk menata kembali orientasi panggilan mereka sebagai pendidik dan tenaga profesional di lingkungan perguruan tinggi. Di tengah tuntutan kinerja, beban administratif, target penelitian, serta dinamika pengabdian kepada masyarakat, kegiatan ini menghadirkan jeda bermakna untuk kembali menimbang nilai-nilai dasar yang menopang perjalanan karier akademik jangka panjang.

Kegiatan rekoleksi dipandu oleh Rm. Prasetyo, CDD, yang dalam refleksinya menegaskan bahwa fondasi karier dosen yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari kemampuan menghidupi kasih, pengampunan, dan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, dosen yang mampu membangun relasi kerja yang sehat, mengelola konflik secara dewasa, dan menjaga sikap rendah hati akan lebih mampu bertumbuh secara profesional dan menjadi teladan di lingkungan akademik.

Dalam penyampaianya, Rm. Prasetyo menyoroti bahwa dunia pendidikan tinggi saat ini menuntut dosen tidak hanya cakap secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual. Kasih dipahami sebagai sikap menghargai sesama rekan kerja dan mahasiswa, pengampunan sebagai kemampuan menyelesaikan konflik tanpa menyimpan luka berkepanjangan, dan syukur sebagai kunci menjaga motivasi kerja di tengah keterbatasan dan tantangan institusional.

Untuk memperdalam refleksi, peserta diajak menyaksikan sebuah video inspiratif yang mengangkat kisah nyata tentang sikap saling menolong dan pengampunan yang lahir dari kasih. Tayangan ini menjadi cermin bagi para dosen dan tenaga kependidikan untuk melihat kembali praktik keseharian mereka dalam bekerja, berkolaborasi, dan membangun budaya akademik yang sehat. Suasana hening dan penuh perhatian tampak menyelimuti aula selama pemutaran video, menandakan keterlibatan emosional dan reflektif para peserta.

Dalam lanjutan refleksi, Rm. Prasetyo, CDD mengajak peserta untuk menata karier dan panggilan profesi dengan membangun pikiran yang positif, perkataan yang inspiratif, dan perbuatan yang produktif. Ketiga sikap ini dipandang sebagai modal penting dalam membentuk reputasi akademik, kepemimpinan yang berintegritas, serta kontribusi nyata dalam tridharma perguruan tinggi. Pikiran positif membantu dosen bersikap adaptif terhadap perubahan kebijakan dan sistem, perkataan inspiratif memperkuat budaya kolaboratif, sementara perbuatan produktif mencerminkan komitmen profesional yang dapat dipertanggungjawabkan.

Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan berlangsung. Para dosen dan tendik mengikuti seluruh rangkaian rekoleksi dengan penuh kesungguhan, mencerminkan kebutuhan akan ruang penguatan batin di

tengah tuntutan karier akademik yang semakin kompleks. Bagi banyak peserta, rekoleksi ini menjadi momen evaluasi diri yang jarang didapatkan dalam rutinitas kerja, sekaligus kesempatan untuk menyelaraskan kembali tujuan pribadi dengan visi institusi pendidikan Katolik.

Sebagai bagian dari pendalaman dan pemaknaan refleksi, seluruh peserta kemudian diajak untuk menerima Sakramen Tobat. Momentum ini dimaknai sebagai bentuk evaluasi diri yang jujur dan bertanggung jawab, baik dalam konteks kehidupan pribadi maupun profesional. Bagi para dosen, Sakramen Tobat menjadi simbol keberanian untuk memperbaiki diri, menata ulang komitmen etis, serta memperkuat integritas dalam menjalani tugas akademik dan administratif.

Rangkaian rekoleksi ditutup dengan Perayaan Ekaristi yang berlangsung khidmat dan penuh syukur. Ekaristi dipahami sebagai sumber kekuatan rohani yang menopang perjalanan karier dosen dan tenaga kependidikan agar tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan, pelayanan, dan pengabdian. Dengan hati yang diperbarui, para peserta diharapkan kembali ke lingkungan kerja dengan semangat baru, etos profesional yang lebih matang, serta komitmen untuk membangun dunia pendidikan tinggi yang bermartabat dan berintegritas.

Bionarasi Penulis

Vinsensius, S.Fil., M.M. adalah dosen dan akademisi yang aktif menulis artikel populer dan reflektif seputar dunia pendidikan tinggi, pengembangan karier dosen, serta integrasi nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas dalam profesi akademik. Ia memiliki latar belakang pendidikan filsafat dan manajemen keuangan, serta pengalaman dalam pengelolaan akademik serta penulisan karya ilmiah dan jurnalistik kampus. Tulisan-tulisannya kerap mengangkat sisi humanistik dunia dosen dan pendidikan tinggi dalam konteks Indonesia.

Tagged: [#Dosen](#) [#Dosenmenulis](#) [#KarirDosen](#) [#Pendidikan](#)
[#PenerbitWidina](#)

[<< Previous:](#)

[Next: >>](#)

Literasi Digital Anti-Hoaks
Berbasis TikTok: Peran
Mahasiswa sebagai Agen
Edukasi Publik

Dosen sebagai Penjaga Akal
Sehat Publik di Masa Krisis
Sosial

Related News

Dosen sebagai Penjaga Akal Sehat Publik di Masa Krisis Sosial

mediadosenku 2 months ago 0

Kesejahteraan dan Otonomi Akademik Dosen

mediadosenku 10 months ago 0

Keberlanjutan Karir Dosen di Era Publikasi: Mengubah Paradigma dari Kuantitas ke Kualitas

mediadosenku 11 months ago 0

Menulis dan Tanggung Jawab Intelektual

mediadosenku 1 year ago 0

Trending News

SPORT MASSAGE PENDUKUNG PERFORMA ATLET PORPROV 2026

OPINI

2

Delitisi Jadi Mahkamah Konstitusi dan Bank

Politisi Jauh Matikamahan Konstitusi dan Bank
Indonesia: Antara Kepentingan Publik dan...

OPINI

Budaya Dayak di Tengah Arus Pembangunan IKN
Menjaga Akar, Menyongsong Masa Depan

OPINI

Perang Akademik Jalan Baru Generasi Dayak

OPINI

Profil Singkat

Mediadosen.id adalah sebuah perusahaan media dengan Izin usaha (NIB) 0260010201106 bidang penerbitan Surat Kabar (58130) yang bertujuan untuk menyediakan informasi, konten, dan layanan berkualitas tinggi kepada kalangan dosen dan civitas akademika di seluruh Indonesia.

About Us

Kirim Tulisan

ABOUT US

Profil

[ABOUT US](#)

Pedoman Media Siber

Redaksi

Komplek Purimelia Asri Blok C3/17, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

022-87355370

mediadosen.id@gmail.com

@ CV. Widina Media Utama Powered By BlazeThemes.

[License](#) [Privacy Policy](#)